

PROPOSTA DE MÉTODO DE USO DE MATRIZ GUT APLICADA AO GERENCIAMENTO DE PAVIMENTO

C. Daroncho, F. S. Fidelis, G. O. da Silva, B. R. Branquinho e C. A. R. Chamache

RESUMO

Este artigo propõe o uso de uma metodologia capaz de identificar as condições de trechos pavimentados a partir de um conjunto de critérios que indiquem a priorização de intervenção, considerando o nível estrutural, patológico e funcional dos trechos de pavimento. Um estudo comparativo da metodologia proposta, com a metodologia DNIT 006/2003 PRO – *Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos* e o método de Análise Multicritério baseado em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), proposto por Lima (2007), permite que os critérios do método proposto sejam validados de modo a atender as necessidades da infraestrutura urbana e consolidando a prática de Gerência de Pavimentos. Assim, foi possível garantir que os múltiplos índices aplicados na metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) podem ser úteis para gerenciar vias urbanas, pois facilita a identificação da prioridade de intervenção nos trechos levantados.

1 INTRODUÇÃO

A partir da década de 50, o Brasil passou a concentrar grande parte da sua logística e transbordo de passageiros no modal rodoviário (CAIAFA, 2006). Com a entrada de capital estrangeiro no país, principalmente através da indústria automobilística, foi necessário o desenvolvimento de uma malha viária que integrasse todo o território nacional e permitisse a rápida locomoção dentro dos grandes centros urbanos, que cresceram favoráveis ao uso do automóvel particular, deteriorando a diversificação da matriz de transportes, tanto a nível nacional, quanto estadual e municipal (CAIAFA, 2006). Entretanto, apesar da condição privilegiada na construção das vias rodoviárias, a manutenção e reabilitação (M&R) não acompanharam o crescimento expressivo do volume de investimento e da frota veicular, prejudicando os níveis de serviço prestados e afetando a qualidade e o conforto de seus usuários. De acordo com o Anuário CNT dos Transportes de 2016 (CNT, 2017), somente em São Paulo, na última década, a frota total de veículos emplacados cresceu 45%.

Os municípios são responsáveis pela conservação e manutenção das vias urbanas, inclusive os de médio e grande porte, entretanto, não possuem o planejamento adequado para garantir a vida útil e um bom nível de serviço da rede viária. Em São Paulo, por exemplo, as operações de restauração das vias ocorrem devido às solicitações de cidadãos, que passam, posteriormente, por uma análise técnica que direciona os serviços, não contando o município com um ciclo de análise e manutenção preventiva do pavimento (SALVO & DUARTE, 2010). De fato, em 2015, foram solicitados 65.459 reparos de vias esburacadas (operação

tapa-buraco). Devido à complexidade da análise e da solução do problema e tendo em vista a base técnica já existente sobre o tema, há necessidade de aperfeiçoamento e simplificação dos métodos em vigência que, além de obedecerem aos conceitos básicos, sejam simples e de grande utilidade à tomada de decisão, no que se refere aos investimentos necessários para a manutenção e reabilitação de pavimentos urbanos (PÁEZ, 2015). Para tanto, é necessário buscar em outras ferramentas um sistema de gerenciamento que evidencie como classificar e planejar as atividades que devem ser exercidas.

Dentro deste contexto, foi definido em 1998 pelo DNER, atual DNIT, o plano de gerenciamento destinado à pavimentação rodoviária que utiliza diferentes métodos para a definição do estado geral da via, como por exemplo, o IGG – Índice de Gravidade Global, que qualifica e quantifica as patologias. Esta avaliação, realizada somente por análise visual, depende diretamente da experiência do técnico que a executa e da precisão da amostragem no trecho definido para o reparo.

2 MATRIZ GUT

Muito utilizada para a organização e planejamento empresarial, a matriz GUT propicia a definição de prioridades em uma gama infinita de problemas, desde que seja possível responder racionalmente a alguns quesitos. Para atender a estes questionamentos, conforme Meireles (2001), deve-se levar em consideração:

- i. **Gravidade:** intensidade dos danos que o problema pode causar sem a ação corretiva;
- ii. **Urgência:** tempo para a eclosão do dano ou resultado indesejável sem ação corretiva;
- iii. **Tendência:** agravamento do problema na ausência de ação.

A ferramenta consiste na classificação de um grupo de problemas e/ou problemas pontuais, onde, posteriormente, deseja-se racionalizar a sequência de atuação, que no caso de gerenciamento de pavimentos, atua sobre a sequência de manutenção preventiva e corretiva. Assim, a combinação através da matriz GUT agiria da mesma forma que os indicadores de condição de pavimento abordados pelos Sistemas de Gerenciamento de Pavimento, onde, segundo descrito pelo DNIT (2011), busca-se desenvolver um processo contínuo e integrado de ações, sempre com o objetivo de se obter o melhor uso possível dos recursos públicos.

Entende-se a matriz GUT como três índices distintos que, respondidos individualmente para cada ponto de análise e posteriormente combinados entre si, produzem valores capazes de elencar problemas prioritários para a atuação. Para cada um dos três índices são atribuídos valores entre 1 (um) e 5 (cinco), sendo os menores valores dados a problemas de pouca importância e os maiores valores dados a problemas de grande importância. A Tabela 1 determina os parâmetros atribuídos para cada valor, em ordem decrescente, de acordo com os índices de Gravidade, Urgência e Tendência.

Tabela 1 – Identificação das pontuações para classificação na Matriz GUT

Nota	G – Gravidade	U – Urgência	T – Tendência
5	Extremamente grave	Precisa de ação imediata	Irá piorar rapidamente
4	Muito grave	É urgente	Irá piorar em pouco tempo
3	Grave	O mais rápido possível	Irá piorar
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irá piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irá mudar

3 CRITERIOS DE AVALIAÇÃO

Malczewski (1999) afirma que os critérios a serem utilizados na avaliação devem ser simplificados, não redundantes e reduzidos. Segundo Lima (2007), há diversos critérios a serem considerados, porém, utilizar-se de critérios técnicos pode dar maior transparência ao processo de análise. Uma avaliação baseada em critérios técnicos e econômicos pode melhor definir onde e como devem ser feitas as atividades sobre um pavimento. Assim, a condição do pavimento, aliada a importância funcional da via e o volume de tráfego podem ser critérios adotados para uma avaliação técnica e rigorosa. A avaliação, portanto, permite que se decida pela intervenção para manter o pavimento em condições mínimas e aceitáveis durante a vida para a qual foi projetada (DNIT, 2011).

Idealizou-se um índice baseado no direcionamento numérico que define a amplitude de um problema. Para a atribuição das notas às ocorrências, foi necessário fazer o produto dos fatores Gravidade, Urgência e Tendência. À Gravidade foi associada a condição do pavimento, à Urgência foi associada a Classificação Viária e à Tendência foi associado o Volume de Tráfego apresentado na via.

3.1 Índice de Condição do Pavimento – Gravidade

Desenvolvido para possibilitar a avaliação objetiva de pavimentos flexíveis e semirrígidos, o Índice de Gravidade Global – IGG possibilita a obtenção de informações técnicas sobre o atual estado de conservação de um trecho rodoviário. Normalizado pelo DNIT em 2003, esta metodologia estabelece cinco conceitos de degradação do pavimento, com o tratamento de pontuações obtidas após o levantamento visual *in loco*.

Para a análise do índice de gravidade foi considerado o atual estado geral do pavimento, levando em consideração as patologias no revestimento e na estrutura, assim como a altura de flechas medidas nos trilhos de roda. As pontuações variam entre 1 (um) e 5 (cinco), seguindo o critério de que quanto maior o número, pior a condição da via. Os valores foram distribuídos entre as pontuações possíveis no levantamento de IGG, normalizado pelo DNIT 006/2003-PRO e apresentados na Tabela 2, que limita a adoção da pontuação de acordo com os números obtidos no levantamento *in loco*, no trecho avaliado.

Tabela 2 – Distribuição da pontuação de gravidade de acordo com os valores obtidos no levantamento de IGG

Índice G	IGG de referência
1	$0 < IGG \leq 20$
2	$20 < IGG \leq 40$
3	$40 < IGG \leq 80$
4	$80 < IGG \leq 160$
5	$IGG > 160$

Ou seja, quando $G = 1$, os conceitos de degradação do pavimento são muito baixos, portanto o problema pode ser considerado como irrelevante; quando $G = 2$, os conceitos de degradação do pavimento são baixos, portanto o problema pode ser considerado como de pouca gravidade; quando $G = 3$, os conceitos de degradação do pavimentos são médios, portanto o problema pode ser considerado como grave; quando $G = 4$, os conceitos de degradação do pavimento são altos, portanto o problema poderá ser considerado como muito

grave; e quando $G=5$, os conceitos de degradação do pavimento são altos, portanto o problema poderá ser considerado como extremamente grave.

3.2 Classificação viária – Urgência

Para a análise do índice de urgência foi estabelecida uma relação com as classificações viárias estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) de 1997 (BRASIL, 1997), onde a premência com que cada tipo de via deve receber atenção é diretamente proporcional à sua importância. Os valores foram distribuídos entre as quatro classificações existentes na Lei Nº 9503 de 23 de setembro de 1997 e apresentados na Tabela 3, que limita a adoção da pontuação de acordo com a definição de vias local, coletora, arterial e de trânsito rápido. O menor valor de Urgência deverá ser adotado somente no caso de vias locais sem saída.

Tabela 3 – Distribuição da pontuação de urgência de acordo com a classificação viária

Índice U	Classificação viária
1	Via sem saída
2	Via local
3	Via coletora
4	Via arterial
5	Via de trânsito rápido

Ou seja, quando $U = 1$, tem-se uma via caracterizada pela presença de fluxo de tráfego quase nulo, portanto os problemas identificados nesta classificação não requerem ação imediata; quando $U = 2$, tem-se uma via destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas com um índice de fluxo de tráfego baixo, portanto requer baixa urgência para ação de reparo; quando $U = 3$, tem-se uma via destinada a coletar e distribuir o trânsito saindo ou acessando vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade, apresentando um índice de fluxo de tráfego médio, portanto requer reparo de forma moderada; quando $U = 4$, tem-se uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controladas por semáforo, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, apresenta um índice de fluxo de tráfego alto, portanto requer alta urgência na ação de reparo; e quando $U = 5$, tem-se uma via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, apresenta um índice de fluxo de tráfego muito alto, portanto tem-se extrema urgência na ação de reparo.

3.3 Fluxo de tráfego e Nível de Serviço – Tendência

Para a análise do índice de tendência foi estabelecida relação entre os níveis de serviço prestados pela via, atendendo os conceitos de capacidade definidos pelo Highway Capacity Manual – HCM (TRB, 2000), de maneira que a máxima utilização do trecho esteja diretamente proporcional à sua importância para o reparo. O HCM define a capacidade de uma infraestrutura como sendo a possibilidade de maior utilização, em padrão razoável, em que pessoas ou veículos cruzam um ponto ou uma seção uniforme de uma faixa ou pista durante um determinado período de tempo em uma dada condição de pista, tráfego e operação.

Conforme Hoel *et al* (2011), intimamente associado ao conceito de capacidade está o de nível de serviço. Para a infraestrutura de transporte, o interesse não está apenas na

determinação do número máximo de veículos, passageiros ou pedestres que uma instalação pode acomodar, mas igualmente quantificar a qualidade ou o nível de serviço desta instalação. Os valores, Tabela 4, foram distribuídos entre as seis medidas de desempenho existentes no HCM, de A à F, onde A representa as melhores condições de serviço e F representa instabilidade e possível colapso.

Tabela 4 – Distribuição da pontuação de tendência de acordo com o estado de serviço prestado pela via

Índice T	Serventia da via
1	A e B
2	C
3	D
4	E
5	F

4 MÉTODOS COMPARATIVOS

4.1 Método DNIT 006/2003–PRO

O método DNIT 006/2003–PRO, utiliza como base o Índice de Gravidade Global – IGG que foi desenvolvido para possibilitar a avaliação objetiva de pavimentos flexíveis e semirrígidos e possibilita a obtenção de informações técnicas sobre o atual estado de conservação de um trecho rodoviário. Esta metodologia estabelece cinco conceitos de degradação do pavimento, com o tratamento de pontuações obtidas após o levantamento visual *in loco*.

Em sua condição de aplicação, a norma DNIT 006/2003 – PRO é indicada quando há a necessidade de inventário de ocorrências e suas prováveis causas, possibilitando a obtenção mais rica de pormenores, além dos parâmetros de condições superficiais do pavimento. O IGG também é utilizado em casos de avaliação preliminar de necessidade de reparo estrutural do pavimento, visto que em sua metodologia a norma avalia questões de abertura de painéis e escorregamentos de revestimento asfáltico. Para o levantamento de dados deve-se localizar as superfícies, demarca-las, medir as flechas e fazer o inventário dos defeitos. Conforme procedimentos descritos no método.

Após o levantamento, deve-se fazer o tratamento estatístico dos dados, de maneira que haja integração dos dados quantitativos e qualitativos, que são coletados mutuamente em campo. O tratamento numérico inicia com o cálculo de frequências absolutas e relativas das ocorrências registradas no inventário. Em seguida, deve-se avaliar o pavimento com o cálculo da média e da variância das flechas medidas nas trilhas de roda interna e nas trilhas de roda externa. Após estes cálculos são obtidos os índices classificativos das vias, sendo estes os responsáveis pela associação dos dados quantitativos e qualitativos. O método do DNIT trata os índices de duas maneiras, uma individualizada pelo inventário, denominado IGI – Índice de Gravidade Individual, e outra que faz o agrupamento de todas as áreas, denominado de IGG – Índice de Gravidade Global.

4.2 Método de decisão baseado em análise multicritério (Lima, 2007)

Lima (2007), propôs um método de priorização de seções de vias para procedimentos de M&R com o uso de componentes espaciais em conjunto com critérios objetivos e subjetivos,

para auxílio à tomada de decisão. O método foi baseado na Avaliação Multicritério (MCDA – *Multicriteria Decision Analysis*) e no Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Para ela a metodologia multicritério possibilita que problemas complexos possam ser fragmentados e conseqüentemente melhor interpretados, partindo de decisões simples e delineando uma alternativa a partir de critérios objetivos (técnicos) e subjetivos (localização da seção, hierarquização, etc.). Para que não haja discrepância quanto à relevância de algum fator em comparação a outros, são atribuídos pesos para cada fator de decisão. Estes fatores também são agrupados em níveis, sendo o nível superior o objetivo final no processo de decisão, enquanto os níveis inferiores são mais específicos e de simples resposta.

Os fatores foram organizados em três níveis, do mais abrangente para o mais específico, sendo eles: nível de Grupo, nível de Fator e nível de Atributo. O processo de priorização se dá, primeiramente com os dados coletados em campo, que são normalizados por funções *fuzzy* ou atribuídos e posteriormente ponderados no nível de Atributo; em seguida é feita no nível Fator e finalmente é feita no nível de Grupo, quando se obtém o IP da seção da via. A Figura 1 mostra todos os fatores divididos em níveis.

Figura 1 – Níveis dos fatores de classificação

Os fatores associados à Hierarquia Viária foram definidos em três categorias: classe funcional; Tipo de Rota; e Volume de Tráfego. Devido estes fatores serem caracterizados por valores linguísticos, estes scores são atribuídos arbitrariamente, por exemplo: uma via que possui uma classe funcional arterial tem maior importância se comparado com uma via coletora. Da mesma forma, uma via que possui rota de ônibus muitas vezes tem maior importância que uma via com rota somente de carros.

Os fatores associados às questões técnicas e operacionais foram divididos em três categorias: questões ambientais; segurança; e necessidade técnica por intervenção. As questões ambientais são medidas através de índices de poluição do ar e ruído devido ao tráfego de veículos. O fator segurança avalia o risco de acidentes devido à falta de aderência entre o pneu e o pavimento. O fator necessidade técnica por intervenção identifica o estado do pavimento, levando em conta os defeitos identificados e a necessidade de manutenção.

O conjunto de fatores associados à localização das seções de pavimento interferem necessariamente na tomada de decisão por intervenção, pois, a condição do pavimento pode

interferir no acesso ou saída de um equipamento de encontro, podendo “atrapalhar quando o pavimento estiver deteriorado em seções muito próximas, como por exemplo, em frente a uma escola, causando congestionamento e prejudicando o acesso local em questão” (LIMA, 2007). O conjunto está dividido em três categorias: proximidade a infraestrutura de transportes; proximidade a equipamentos e prédios institucionais; e preferências pessoais e administrativas.

Os fatores associados aos custos que um pavimento deteriorado pode causar afetam tanto o usuário quanto a administração, foram considerados também fatores relevantes para priorizar uma seção para prática de M&R. Além disso, para o usuário, o custo pode ser causado pela operação dos veículos, pelo tempo de viagem e pelo risco de acidentes. Pode-se imaginar que, quando um pavimento não apresenta uma boa condição para o tráfego, a condução do veículo exige maior atenção ou ainda exige manutenção com maior frequência; por uma condução mais resguardada, o tempo da viagem pode ser maior; dependendo do defeito apresentado, os custos de prováveis acidentes podem ser maiores.

5 ANÁLISE

Após as demonstrações de uso dos métodos de gerenciamento, nota-se as diversas possibilidades de aplicação em regiões urbanas, dependendo unicamente da forma em que se deseja aplicar e a que nível técnico ainda se garante a viabilidade. Dessa maneira, foi possível categorizar algumas variáveis que estão presentes com frequência nos métodos de priorização, tais como: a incidência de patologias na via em levantamento, o nível de serviço prestado pela via em horário pico e qual a classificação viária da mesma. Para tal, também se torna relevante a outras análises a nível administrativo do poder responsável pelas manutenções, como o porte de um todo do sistema viário, a quantidade de dados técnicos disponíveis e sua complexidade.

A partir da ponderação realizada através da matriz GUT e dos estudos do Índice de Gravidade Global, estabelecido pelo DNIT (2003) e o método de Análise de Multicritério baseado em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), proposto por Lima (2007), foi possível criar uma comparação entre os estudos mencionados acima, para auxílio à tomada de decisão, conforme mostrado na Tabela 5.

Tabela 5 - Comparação da abrangência dos métodos analisados

Método \ abrangência	Patologia	Nível de serviço	Classificação viária
Lima (2007)	X	X	X
DNIT 006/2003-PRO	X		
Matriz GUT	X	X	X

Pode-se ver que em qualquer um dos três métodos, as patologias existentes na via serão levadas em consideração. A matriz GUT e o método do DNIT, usando o Índice de Gravidade Global, fazem o levantamento estrutural e superficial da pavimentação. Já o método apresentado por Lima (2007), faz associação do Índice Combinado de Defeitos, Índice de Condições do Pavimento e Idade com que se teve a última atuação de manutenção.

Com relação ao nível de serviço, somente se enquadram os métodos de Lima (2007) e da Matriz GUT. Para o primeiro, há uma consideração do volume de tráfego junto a um fator de ponderação pré-determinado (elaborado através de painéis de especialistas na área de

engenharia de transportes). Já na GUT, leva-se em consideração a frequência em que há volume de tráfego acima do esperado em projeto (fazendo com que a via opere em situações anormais), onde essas condições serão levantadas pela equipe técnica responsável pelo gerenciamento de pavimentos e os valores serão enquadrados de acordo com o método definido pelo HCM (TRB, 2000).

A classificação viária, assim como o nível de serviço, foi atendida pela matriz GUT e pelo método de Lima (2007), onde os índices tornam-se mais relevantes quando a via é de maior importância para a municipalidade. Neste quesito, somente torna-se necessário a verificação do enquadramento da via quanto às suas possibilidades de acessibilidade e mobilidade. O IGG não atende este quesito uma vez que trata somente das quantificações e qualificações do pavimento e sua estrutura.

O método proposto por Lima (2007) abrangeu outros fatores, porém para o alinhamento com as propostas do método GUT, não foram necessárias as explicações dos mesmos, uma vez que há uma série de critérios que necessitariam maior suporte técnico para a análise e para a aplicação urbana.

6 REFERÊNCIAS

O trabalho elaborou uma ferramenta de auxílio quanto à decisão de priorização de vias para a realização de intervenção, seja está uma manutenção simples ou uma intervenção mais complexa, a fim de evitar que o campo de atuação do poder municipal se limite a um pequeno grupo de vias ou ainda a uma determinada região. Para tanto, os critérios escolhidos permitiram uma democratização da escolha de vias a intervir, pensando principalmente no critério de volume de tráfego em combinação com os índices de gravidade de patologias, uma vez que vias que suportam volume de tráfego maior do que foi projetado tendem a ter maior incidência de danos.

Pelo estudo de comparação realizado, é possível concluir que o método criado com a ferramenta da matriz GUT aperfeiçoou o uso do índice de gravidade global – IGG, sendo assim um complemento interessante, pois utiliza pontos além dos defeitos encontrados. Comparado o método criado com a análise de Multicritério proposto por Lima (2007), pode-se destacar uma maior complexidade deste último, tanto pela quantidade de dados a ser coletada quanto pelo manuseio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).

É importante salientar que, apesar de ter como objetivo principal uma melhor distribuição dos recursos, a eficácia do método depende da aplicação do mesmo em campo, deixando assim claro que a ferramenta de apoio com uso da Matriz GUT carece de uma calibração devido à aplicabilidade em campo, podendo esta eficácia ser aprofundada em trabalhos futuros.

7 REFERÊNCIAS

AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials (1990) Guidelines for Pavement Management Systems, Washington, DC.

Brasil (1997) Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997, Institui O Código de Trânsito Brasileiro, Diário Oficial da União, Brasília, DF.

Caiafa, F. (2006) Os Anos JK. São Paulo: Curso Objetivo, Disponível em: http://www.curso-objetivo.br/vestibular/atualidades_online.aspx, Acesso em: 20 fev. 2017.

CNT – Confederação Nacional do Transporte (2016) Anuário CNT do Transporte, São Paulo, 211p, Disponível em: <http://anuariodotransporte.cnt.org.br/2016/>, Acesso em: 31 mar. 2017.

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2003) Norma 006/2003-PRO: Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos – Procedimentos, Rio de Janeiro, RJ.

DNIT. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2011) Manual de gerência de pavimentos, Rio de Janeiro, RJ.

Fernandes Jr., J. L. (2001) Sistemas de Gerência de Pavimentos Urbanos para Cidades de Médio Porte, Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, SP.

Gonçalves, F. J. P. (2007) Diagnóstico e Manutenção dos Pavimentos – Ferramentas Auxiliares, Editora da Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS.

Hoel, L.; Garber, N.; Sadek, A. (2011) Engenharia de Infraestrutura de Transportes, Cengage, Tradução: All Tasks, São Paulo, SP.

Lima, J. P. (2007) Modelo de Decisão Para a Priorização de Vias Candidatas às Atividades de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

Malczewski, J. (1999) GIS and multicriteria decision analysis, John Wiley & Sons Inc, New York, NY.

Martins, A. et al. (2016) Sistemas de gerência de manutenção de pavimentos urbanos e índices de serventia do pavimento. Tribunal de Contas do Município, São Paulo, SP.

Meireles, M. (2001) Ferramentas Administrativas para identificar, observar e analisar problemas, Villipress, São Paulo, SP.

Páez, E. M. A. (2015) Índice de condição do pavimento (ICP) para aplicação em sistemas de gerência de pavimentos urbanos, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

Salvo, M.P.; Duarte, S. (2010) Buracos em São Paulo: 10 sugestões para minimizar o problema, Revista Veja, São Paulo, 01 jun 2010, Semanal, Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/buracos-em-sao-paulo-10-sugestoes-para-minimizar-problema/>. Acesso em: 15 mar 2017

TRB – Transportation Research Board (2000) Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, Washington, DC.